

Mozuela del baile: el baile de una comedia de Lope de Vega en el Cancionero de Cracovia

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-07-21

Abstract

La música *Mozuela del baile*, cantada en la comedia de **Lope de Vega** *El Gallardo catalán*, se ha conservado a través de varios manuscritos. Uno de ellos, el **Cancionero de Cracovia** contiene las tres voces completas y el acompañamiento para guitarra presente en varios manuscritos italianos. En este artículo, junto a un breve contexto de la obra y las fuentes musicales, se edita por primera vez la parte musical.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790669>

Una versión de web de este artículo se encuentra en: https://humanoydivino.com/humanos/mozuela_del_baile_el_baile_de_una_comedia_de_lope_de_vega_en_el_cancionero_de_cracovia/

Introducción

En 1599 **Lope de Vega** asistió a las celebraciones de la doble boda real de **Felipe III** con **Margarita de Austria** y la infanta **Isabel Clara Eugenia** con el **archiduque Alberto**. Por encargo de su patrón, el **Conde de Lemos**, Lope relataría los festjos en el poema-relación *Fiestas de Denia*, publicado ese mismo año de 1599 en Valencia. Es probable que allí Lope fuera testigo de algún baile popular celebratorio del doble enlace regio que luego incluiría en su comedia del Gallardo catalán. La música de este baile titulado *Mozuela del baile, toca el panderillo* se ha conservado en varios manuscritos de origen italiano: tres que incluyen solo el acompañamiento de guitarra y uno con el mismo acompañamiento y además la partitura completa de las tres voces.

Los manuscritos Palumbi y el Cancionero de Cracovia

Los tres manuscritos que contienen el acompañamiento para guitarra de *Mozuela del baile, toca el panderillo* son antologías compiladas por Francesco Palumbi que utilizan el sistema de alfabeto para indicar sobre el mismo poema los acordes a ejecutar por la guitarra. Dos están actualmente en la Biblioteca Riccardiana de Florencia, el I-Fr 2793¹ y el I-Fr 2804² y otro en la Biblioteca Cívica de Verona, el I-VEc 1434^{3,4}.

¹*Libro di danze ed arie per chitarra spagnola*, digitalización disponible en <http://teca.riccardiana.firenze.sbn.it/index.php/it/?view=show&myId=e9419e6a-2b7d-4ee8-9498-e344e0f35589>

²*Danze ed arie per chitarra spagnola*, digitalización disponible en <http://teca.riccardiana.firenze.sbn.it/index.php/it/?view=show&myId=9f712cc4-884c-44a7-85a3-4af4c67f1dbb>

³*libro del ill[ustrissi]mo conte Pavlo Canossi*, digitalización no disponible.

⁴Para una descripción completa de los manuscritos de Palumbi así como sus relaciones con otros manuscritos italianos con cifra de guitarra véase ZULUAGA, Daniel: The five-course guitar, alfabeto song and the villanella spagnola in Italy, ca. 1590 to 1630

Figure 1: Primera parte de Mozuela del baile: a la izquierda en I-Fr 2793, a la derecha en I-Fr 2804

El manuscrito con las partes vocales, PL-Kj Mus. ms. 40163, es conocido como Cancionero de Cracovia⁵ por su ubicación actual en la Biblioteka Jagiellońska de dicha ciudad polaca. Aunque no fue escrito por Palumbi sí tiene un origen italiano y está íntimamente relacionado con las antologías de este, probablemente porque comparten una fuente común desconocida.

Figure 2: PL-Kj Mus. ms. 40163. Voces de soprano y tenor

La presencia del texto de Lope en los cancioneros con alfabeto de guitarra conservados en Italia ya había sido señalada por Maria Teresa Cacho⁶. La concordancia entre el contenido de estos cancioneros con alfabeto y el cancionero de Cracovia la estudió Daniel Zuluaga⁷ quien, sin embargo, no incluyó *Mozuela del baile* entre los poemas atribuidos a Lope.

⁵ROMERO NARANJO, Francisco Javier: El Cancionero poético-musical español de Cracovia (Biblioteca Jagiellońska, Mus. ms. 40163). Revista de Musicología vol 25. Marzo 2002

⁶CACHO, Maria Teresa: Canciones eróticas españolas en la Corte de los Medici. El Bosque, 2, 1992. pp.16-29

⁷ZULUAGA, Daniel: The five-course guitar, alfabeto song and the villanella spagnola in Italy Ca. 1590 to 1630. 2014

Concordancia entre las versiones

Cotejando los arcodes indicados para el acompañamiento se confirma que la secuencia es idéntica, empezando por g-a-i-h-b-g-a-i-h-a-i-e..., y que por tanto todas las fuentes plasman la misma música.

Figure 3: Arriba detalle del alfabeto de I-Fr 2804. Abajo detalle del alfabeto de PL-Kj Mus. ms. 40163

Los tres manuscritos con alfabeto de guitarra presentan una única discrepancia en la música y no afecta a la obra en sí. Se trata de la anotación que aparece en el encabezado de la mayoría de las canciones para indicar al guitarrista qué esquema debe utilizar para tocar los pocos acordes escritos que has de servir de breve introducción al tono. En el caso de *Mozuela del baile* los dos manuscritos conservados en Florencia indican un pasacalles con los acordes G H B G mientras que el de Verona sugiere una chacona con G B C H B.

Figure 4: Indicaciones para la introducción de Mozuela del baile: a la izquierda en I-Fr 2793 un pasacalle, a la derecha en I-VEc 1434 una chacona

A nivel textual la principal discrepancia es que el manuscrito de Cracovia titula la pieza como *Mozuela del valle* en vez de la versión presente en los manuscritos riccardianos y de Verona y usada en la comedia de Lope *Mozuela del baile*. Los manuscritos musicales presentan una variante textual sin relevancia en el orden de “bella reina” frente a “reina bella” en la edición de la comedia. Finalmente solo el manuscrito de Cracovia incluye las cuatro coplas completas mientras que el resto incluyen la primera y la mitad de la segunda.

Texto poético

Presentamos el texto poético, un romancillo o endecha, de la versión del Cancionero de Cracovia, adaptado al castellano moderno, debidamente puntuado y utilizando la fórmula “del baile” y no “del valle”. Mantenemos la agrupación de las coplas en estrofas de ocho versos conforme a la disposición musical notando que en las ediciones de la comedia de Lope el estribillo se repite después de cada grupo de dieciséis versos, es decir, cada dos coplas según nuestra disposición.

Estribillo	Mozuela del baile, toca el panderillo, y dale, por que suenen los cascabeles, hasta que se rompa el parche; dale, dale, hasta que, etc.	5
Coplas	A la bella reina, que del agua sale, la tierra bendice, como al sol que nace; venga en hora buena: bien haya la nao que la trajo a tierra sin rogar a nadie;	10
	Y al Emperador, San Antón le guarde, pues sus aguiluchos cazaron un ángel, y aunque están de espaldas, son armas que traen; estén pico a pico, que no hayan más Flandes.	15
	Estos dos viudos es bien que se casen, porque nos engendren a los Doce Pares. Tantos hijos tengan, que apenas alcancen, aunque son tan ricos, zapatos, ni guantes.	20
	De ellos vean papa, de ellos cardenales y de ellos gran turcos, y ningunno sastre. Tengan todos ellos la nariz delante, y ningunno tenga cara con dos haces.	25
		30
		35

Notas al texto

En la comedia lopesca son unos “*villanos, con su guitarra y pandero, vestidos de máscaras*” los que irrumpen en escena para ejecutar este baile. Con las convenciones teatrales de la época era la manera de poder incluir versos con un contenido erótico tan explícito.

2. panderillo: Si bien hoy la palabra pandero se utiliza para referirse a las nalgas o al trasero durante el siglo de oro se utilizaba como metáfora del órgano sexual femenino⁸

3. cascabeles: referencia, en el contexto erótico del baile, a los testículos . **4.** parche: siguiendo el mismo tono es una referencia poco disimulada al himen

11. nao: en la edición del a comedia aparece nave

16. aguiluchos: referencia a las dos águilas enfrentadas del escudo del Sacro Imperio Germánico

31. cardenales: en la edición de la comedia aparece sacristanes

⁸véase ALZIEU, P. y otros: Poesía Erótica del Siglo de Oro, Barcelona.

Edición musical

Junto a las tres voces (soprano, tenor y bajo/barítono) transcritas a claves modernas se incluye la cifra para guitarra barroca de cinco cuerdas en La a partir del alfabeto.

Figure 5: Tabla incluida en I-VEc 1434 f. 3r con la explicación del alfabeto para guitarra

Partitura incluida en el apéndice II. [Descargar en formato MEI](#)

Notas a la edición musical

Compás 30, tenor: Se añade un puntillo al re.

Compás 31, soprano: se intercambian las duraciones de dos últimas notas para que encajen con negra-redonda de las otras voces

Demo técnica

Interpretación sintética mediante software de la partitura utlizando los samples de guitarra *Classical Guitar 'Ichiyonagi' v1_03*⁹ y las voces *Mai* de Dreamtonics Co. Ltd, *Saros* de Eclipse sounds y *Firomen AI* de AHS Co. Ltd.

[Acceso al video](#)

⁹<https://web.archive.org/web/20210418031359/https://www.hedsound.com/2020/03/classical-guitar-ichiyonagi-custom.html>

Mozuela del baile

(Cancionero de Cracovia PL-Kj Mus. ms. 40163)

Texto: popular / Lope de Vega

Música: Anónimo

Estribillo

Soprano

Mozuela del valle toca el pan-de-ri-llo y

Tenor

Mozuela del valle toca el pan-de-ri-llo y da-le y da-

Barítono

Mozuela del valle toca el pan-de-ri-llo y da-

Guitarra

T	3	2	0	1	3	3	2	0	1	2	0	0	3	3	2
A	3	0	2	3	2	3	0	2	2	3	0	0	2	3	0
B	2	0	2	3	0	2	0	2	2	3	0	2	2	0	2
	1	0	2	3	1	1	0	2	3	0	2	3	1	1	0
	1	3	0	1	0	1	3	0	1	3	0	1	0	1	3

5

S.

da-le por que sue-nen los cas-ca-be-les has-ta que se

T.

-le por-que sue-nen los cas-ca-be-les has-ta que se

Bar.

-le por que sue-nen los cas-ca-be-les has-ta que se

Guitarra

T	3	3	0	2	3	3	3	3	3	2	3	3
A	2	3	0	0	2	0	2	2	2	2	2	2
B	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0

9

S. rom-pa el par-che da - le da - le has-ta que se rom-pa el

T. rom-pa el par-che da - le da - le has-ta que se rom-pa el par - che has-ta

Bar. rom-pa el par-che da - le da - le has-ta que se rom-pa el par -

T	0	1	3	3	0	2	3	3	0	2	3
A	0	3	2	3	0	0	2	3	0	0	2
B	2	3	0	2	2	0	0	2	2	0	0
	3	3	1	1	3	0	1	1	3	0	1
	1	1	0	1	2	3	0	1	2	3	0

14

S. par - che has-ta que se rom-pa el par - che el par-che

T. que se rom-pa el par - che el par - - che

Bar. - che has-ta que se rom-pa el par - che el par - - che

T	2	0	2	3	3	1	3	3	3
A	2	0	0	2	3	3	2	3	3
B	1	2	0	0	2	3	0	2	2
	0	3	0	1	1	3	1	1	1
	0	2	3	0	1	1	0	1	1

20 **Coplas**

S. A la be - lla rei-na que del a - gua sa - le la tie-rra ben - di-ce co-mo al sol

T. A la be - lla rei-na que del a - gua sa - le la tie-rra ben - di-ce co-mo al sol

Bar. A la be - lla rei-na que del a - gua sa - le la tie-rra ben - di-ce co-mo al sol

T	3	2	0	1	2	2	0	0	0	3	3	1
A	3	0	2	3	0	0	2	0	0	2	3	3
B	2	0	2	3	0	0	2	2	2	0	2	3
	1	0	2	3	0	0	2	3	3	1	1	3
	1	3	0	1	3	3	0	2	1	0	1	1

25

S. que na - ce: ven - ga en ho - ra bue - na bien ha - ya la na - o que la tra - jo a

T. que na - ce: ven - ga en ho - ra bue - na bien ha - ya la na - o que la tra - jo a

Bar. que na - ce: ven - ga en ho - ra bue - na bien ha - ya la na - o que la tra - jo a

TAB

30

S. tie - rra sin ro - gar a na - die

T. tie - rra sin ro - gar a na - die

Bar. tie - rra sin ro - gar a na - die

TAB

Y al Emperador,
 San Antón le guarde,
 pues sus aguiluchos
 cazaron un ángel,
 y aunque están de espaldas,
 son armas que traen;
 estén pico a pico,
 que no hayan más Flandes.

Estos dos viudos
 es bien que se casen,
 porque nos engendren
 a los Doce Pares.
 Tantos hijos tengan,
 que apenas alcancen,
 aunque son tan ricos,
 zapatos, ni guantes.

De ellos vean papa,
 de ellos cardenales
 y de ellos gran turcos,
 y ningunno sastre.
 Tengan todos ellos
 la nariz delante,
 y ningunno tenga
 cara con dos haces.